

**СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ТЕРМИЗ ВА ДЕНОВ ТУМАНИ
ҲУДУДЛАРИДАГИ АТМОСФЕРА ҲАВОСИ ТАРКИБИНИ ФИЗИК
КИМЁВИЙ УСУЛЛАР БИЛАН ЎРГАНИШ**

Ишмуратова Д.К.¹

Жумаева З.Е.²

¹⁻²Термиз давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7421566>

Аннотация: Сурхондарё вилояти Термиз ва Денов тумани ҳудудларининг атмосфера ҳавоси таркибини физик кимёвий усуллар билан ўрганилиб, шундан чанг, азот (II) оксиди, водород фторид, углерод (IV) оксиди, олтингугурт (II) оксиди ҳамда азод оксиди миқдорини аниқлаш бўйича тадқиқотлар ўтказилган. Дала тадқиқотларини ўтказиш учун стационар нуқталар белгилаб олиниб, ҳаводан синамалар олишда аспиратор қурилмасидан фойдаланилган.

Калит сўзлар: Атмосфера ҳавоси, физик-кимёвий усуллар, чанг, азот (II) оксиди, водород фторид, углерод (IV) оксиди, олтингугурт (II) оксиди, аспиратор, газанализатор.

Атмосфера ҳавоси атроф-муҳитнинг асосий муҳим таркибий қисмидир. Ер юзида фаол ҳаёт олиб бораётган одамлар, ҳайвонот олами, ўсимликларнинг саломатлик ҳолати ҳаво таркибидаги элементларга боғлиқ. Илм-фан тараққиётининг ривожланиши жадал суръатларда юқорига қараб кўтарилар экан, фойдаланилаётган барча технологик жараёнлар натижасида камроқ ёки кўпроқ миқдорда зарарли моддалар атмосфера ҳавосига ажралади. Жумладан, транспортда ва нефт билан ишлайдиган қозонларда ёқилғининг ёниш маҳсулотлари ажратилади. Саноат корхоналарининг чиқиндилари бўлган зарарли моддалар ҳам ҳавога ўз таъсирини ўтказади [1].

Нам ҳаво, қуруқ ҳаво ва сув буғларининг аралашмасини қуритишда нам ҳаво намлик ва иссиқлик ташувчи агент вазифасини бажаришини ҳамда баъзан тутунли газлар ёки уларнинг ҳаво билан аралашмаси ишлатилиши, бироқ нам ҳаво ва тутунли газларнинг физик хоссалари бир-биридан фақат сон қиймати бўйича фарқ қилиши келтирилган. Шу билан бирга нам ҳавонинг асосий хоссалари ҳақида тушунчалар берилган: абсолют намлик, нисбий намлик, нам сақлаш , энтальпия [2. 155-159].

О.А.Неверова атроф-муҳит ифлосланишини баҳолашда ўсимликлардан фойдаланиш бўйича тадқиқотлар олиб борган. Хулоса қилинадикки, метаболизмнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда, асосан

ёғочли ўсимликлар ҳавонинг ифлосланиш даражасини кўрсатиш учун ишлатилади. Ўсимликлар ҳолатининг физиологик-биокимёвий, морфометрик ва анатомик кўрсаткичлари атмосфера ифлосланишининг умумий ифлосланиш даражасини аниқлаш учун кўпроқ мос келади ҳамда тупроқнинг умумий ифлосланишини баҳолашда ҳам фойдаланилган. Атмосферанинг аниқ токсикант билан ифлосланишини барглар ва игна баргли ўсимликларнинг УКК (умумий концентрация кўрсаткичи) ва $K_{бой}$ (бойитиш коэффиценти) ёрдамида назорат қилган, унинг ўсимликлар томонидан биологик сўрилишини камайтирилишини кузатилиши тўғрисида маълумот келтирилган. Экологик баҳолаш ва прогнозларнинг ишончлилигини ошириш учун битта эмас, балки 3-5 биоиндикация усулларида фойдаланиш керак деб ҳисоблаган [2, 82-92].

Денов шаҳри ва Денов туманидан шимолда Сарийосиё туманининг Хонжиша қишлоғи жойлашган бўлиб, Олмалик кон-металлургия комбинатининг рудаларни брекетилаш заводи ишлайди. Денов шаҳрида пахта ёғини экстракция қилиш, пахта тозалаш, ғишт, ароқ-вино заводлари ва автотранспорт тармоғи корхоналари ҳамда нефт сақлаш омборхоналари мавжуд. Денов туманининг иқлими мўтадил бўлганлиги сабабли бошқа ҳудудларга нисбатан аҳоли зич жойлашган. Юқорида қайд этилган ишлаб чиқариш заводларининг чанглари, зарарли моддалариаэрозоллари бевосита атроф – муҳитга ва аҳоли яшаш пунктларига тарқалади. Шу жиҳатни ҳисобга олган ҳолда атмосфера ҳавосини экологик мониторинги ўтказилишини шарт-шароит тақоза этади атмосфера ҳавосидан родон 222 ни ўлчаш учун стационар нуқта танлаб олинди (расм 2.2).

Ҳаво сифати: Ҳаво сифатини ўлчаш чанг, NO_x , CO_x , ПМ, CO ва O_3 каби танланган параметрлар тўплами учун ўтказилиши керак. Ўлчовларни Сурхондарё вилояти санитария-эпидемиология хизматида қарашли сертификатланган лабораторияга субпудрат қилиш мумкин. Ҳаво сифати мониторинги учун нозик жойлар шовқин мониторинги пунктлари билан мос келиши мумкин, чунки улар бир хил мақсадларга хизмат қилади. Тахминларга кўра, қурилиш босқичида келгусида мунтазам мониторинг худди шу жойларда ўтказилиши керак.

Сурхондарё вилоят бўйича атмосфера ҳавосининг ифлосланиш даражаси бир неча кўрсаткичларда баҳоланди. Жумладан 2019 йил давомида азот (II) оксиди миқдорини аниқлаш учун 551 та намуна олинган бўлиб, шундан 15 та намунада меъёрдан юқори эканлиги аниқланган. Углерод (IV) оксидига 112 та намуна олинган бўлиб, шундан рухсат этилган

меъёрдан юқориси аниқланмаган. Фторли водородга 297 та намуна олинган бўлиб, шундан рухсат этилган меъёрдан юқориси аниқланмаган. Чангга 526 та намуна олинган бўлиб, шундан 42 таси меъёрдан юқори эканлиги аниқланган.

1-расм. Универсал портатив АПВ 4-12 маркали аспираторнинг кўриниши

Аспиратор тўртта каналдан иборат бўлиб, унинг иккита канали минутига 0,2-1 литр ва иккита канали минутига 1-20 литр ҳаво тортиб олиш имкониятига эга. Ускуна бир вақтнинг ўзида сорбция найчалари, кимёвий абсорберлар, АФА ёки АХА аналитик филтрлари ёрдамида тўрттагача намуна олиш имконини беради. Унинг 1-20 литр ҳаво тортиб олишга мўлжалланган каналлари орқали атмосфера ҳавосидаги чанглар, аэрозоллардан намуналар олинади. 0,2-1 литр ҳаво тортиб олишга мўлжалланган канали ёрдамида буғлар ва газлардан намуна олинади. Ҳавфли ҳудудларда доимий мониторинг ўтказиш учун иш жойи ва атмосфера ҳавоси таркибидаги бир нечта газларнинг концентрацияси аниқлайдиган портатив газ ўлчаш асбоби Dräger Sensor ёрдамида бир вақтнинг ўзида бештагача газни газни ўлчови ўтказилади NO, NO₂, CO₂, HF, SO₂ ҳамда чанг миқдори ўрганилганда қуйидаги натижалар олинди.

1-жадвал

Сурхондарё вилояти ҳудудларидаги атмосфера ҳавоси таркибидаги айрим ингириентларни 2019-2021 йиллардаги миграцияси

йиллар	азот (II) оксиди			Углерод (IV) оксиди			чанг		
	max	ўрта	min	max	ўрта	min	max	ўрта	min
2019	0,085	0,13	0,043	3,2	2,55	1,9	0,5	0,2	0,35

2020	0,03	0,015	0,001	0,09	0,047	0,005	0,3	0,154	0,009
2021	0,049	0,027	0,006	0,94	0,48	0,017	0,38	0,194	0,009

йиллар	водород фторид			Олтингугурт (II) оксиди			азот оксиди		
	max	ўрта	min	max	ўрта	min	max	ўрта	Min
2019	0,017	0,009	0,001	0,00	0,00	0,00	0,07	0,04	0,01
2020	0,003	0,002	0,001	0,00	0,00	0,00	0,003	0,002	0,001
2021	0,005	0,003	0,001	0,093	0,047	0,001	0,046	0,028	0,011

NO, NO₂, CO₂, HF, SO₂ ҳамда чанг миқдори ўрганилганда: 2019 йилда азот (II) оксиди 0,085 mg/m³, 2020 йил 0,03 mg/m³, 2021 йилда эса 0,049 mg/m³ ташкил килди. 2019 йилда углерод (IV) оксиди 3,2 mg/m³, 2020 йил 0,09 mg/m³, 2021 йилда эса 0,94 mg/m³ ташкил килди. 2019 йилда водород фторид 0,017 mg/m³, 2020 йил 0,003 mg/m³, 2021 йилда эса 0,005 mg/m³ ташкил килди. 2019 йилда Олтингугурт (II) оксиди 0,00 mg/m³, 2020 йил 0,00 mg/m³, 2021 йилда эса 0,093 mg/m³ ташкил килди. 2019 йилда азот оксиди 0,07 mg/m³, 2020 йил 0,003 mg/m³, 2021 йилда эса 0,047 mg/m³ ташкил килди. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, 2019 йилдаги атмосфера хавосининг таркибидаги айрим ингидириентлар миқдори камайганлиги, яъни кейинги йилларда атмосфера хавосига зарарли моддаларни кам миқдорда ажралганидан далолат беради (1-жад.)

Хулоса. Юқоридаги ўтказилган илмий амалий тадқиқотлар натижаси шуни кўрсатадики, кейинги йилларда Сурхондарё вилояти Термиз ва Денов тумани ҳудудларидаги атмосфера ҳавосидаги газлар ва буғлар ҳамда чанг миқдори аниқланаётганлигини эътироф этиш мумкин. Аммо зарарли моддаларни атмосфера ҳавосида бўлиши ҳайвонот дунёси организмга салбий таъсирини кўрсатади. Ўсимликларнинг селективлигига ҳосилдорлигининг самарадорлигига салбий таъсир этади.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

- 1.Салимов З. Кимёвий технологиянинг асосий жараёнлари ва қурилмалари //Ўқув.қўлланма. II том. “Ўзбекистон” нашр.Тошкент. 1995.155-159 б. www.ziyouz.com.kutubxonasi.
- 2.Неверова О.А. Применение фитоиндикации в оценке загрязнения окружающей среды //Междисциплинарный научный и прикладной журнал «Биосфера». Т.1, № 1. Санкт-Петербург, Россия. 2009. С.82-92.

3. Степанова Н.В., Святова Н.В., Сабирова И.Х., Косов А.В. Оценка влияния и риск для здоровья населения от загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 10-6. – Россия. С. 1185-1190; URL: <https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=36013>.

4. Департамент ВОЗ по общественному здравоохранению, окружающей среде и социальным детерминантам здоровья. ВОЗ, Женева, 2014. URL.: http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en.

5. Департамент общественного здравоохранения, экологических и социальных детерминантов здоровья. ВОЗ, Женева, 2014. URL.: <http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/ru>.

6. Джумаева З.Э., Абдикодиров Ш.А., Эшкораев С.С. Источники загрязнения атмосферного воздуха Сурхандарьинской области и ее экологическая ситуация. Актуальные проблемы инновационных технологий химической, нефтегазоперерабатывающей и пищевой промышленности: Сборник тезисов международной научно-технической конференции. Ташкент 2021.

7. Абдикодиров Ш.А., Эшкораев С.Ч., Тураев Х.Х. Радиометрическое определение радона-222 в атмосферном воздухе в г. Термеза Сурхандарьинской области Республики Узбекистан. Транспорт-логистика: проблемы и решения Республиканская научно-техническая конференция Термез-2021.

8. Абдикодиров Ш.А. Вредное воздействие алюминиевого завода на атмосферный воздух Сурхандарьинской области Инновационные технологии на основе местного сырья и вторичных ресурсов Республиканская научно-техническая конференция. Ургенч 19-20 апреля 2021г.

